

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 37.06+659.4

DOI: 10.5281/zenodo.15180391

СОБЫТИЙНЫЙ ПОДХОД КАК ВУЗОВСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

КОНОВАЛОВА Елена Евгениевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: eekmgus@mail.ru

МАКУШЕВА Ольга Николаевна,

Российский государственный гуманитарный университет (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: Mak-olgina@yandex.ru

Аннотация. Современное образование находится в поиске новых форм и технологий обучения. В этом отношении проектирование студенческих фестивалей в качестве инновационных практик, позволяющих запечатлеть его на долгосрочной основе в сознании целевой аудитории, становится все более соответствующим вызовам времени. При создании адаптированного к образовательной сфере событийного пространства возрастает эффективность студенческих мероприятий, в рамках планирования, организации и проведения которых происходит апробация полученных в процессе обучения теоретических знаний.

Ключевые слова: событийный маркетинг, студенческий фестиваль, event-пространство, событийное мероприятие, практико-ориентированный подход

Для цитирования: Коновалова Е.Е., Макушева О.Н. Событийный подход как вузовская инновационная образовательная практика. // Сервис plus. 2025. Т.19. №1. С.159-169. DOI: 10.5281/zenodo.15180391.

Статья поступила в редакцию: 20.02.2025.

Статья принята к публикации: 25.03.2025.

THE EVENT-BASED APPROACH AS A UNIVERSITY INNOVATIVE EDUCATIONAL PRACTICE

Elena E. KONOVALOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: eekmgus@mail.ru

Olga N. MAKUSHEVA,

Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: Mak-olgina@yandex.ru

Abstract. Modern education is in search of new forms and technologies of learning. In this regard, designing student festivals as innovative practices to capture it on a long-term basis in the minds of the target audience is becoming more relevant to the challenges of the time. When creating an event space adapted to the educational sphere, the effectiveness of student events increases, as part of the planning, organization and conduct of which the theoretical knowledge gained in the learning process is tested.

Keywords: event marketing, student festival, event space, event activity, practice-oriented approach

For citation: Konovalova, E.E., Makusheva, O.N. (2025). The event-based approach as a university innovative educational practice. *Service plus*, 19(1), 159-169. DOI: 10.5281/zenodo.15180391. (In Russ.).

Submitted: 2025/02/20.

Accepted: 2025/03/25.

В отечественных источниках основными характеристиками событийных мероприятий является вовлеченность, выходящая за обычные рамки повседневной образовательной деятельности: режиссура события, акцент на общении и взаимодействии, эмоциональное напряжение, получение значимого результата, ответственность организаторов и участников.

В системе высшего образования на всех уровнях все активнее используется событийный подход, превращая образовательное событие в междисциплинарную интеграцию [1,3,5,8,10,11].

Использование событийного подхода в образовательном пространстве вуза трансформирует образовательный процесс, делая его более ярким, интенсивным, эмоционально окрашенным и адаптивным.

Особая значимость событийного мероприятия заключается в формировании ценностного и эмоционального отношения к событию и к среде, позволившей обеспечить встречу реальных и идеальных условий для воспроизводства знаний [4,6,7]. Все это указывает на значительную роль и ценность использования событийных мероприятий в образовательных реалиях в процессе подготовки специалистов для сферы коммуникаций [12].

Событийное мероприятие как инновационная образовательная практика позволяет вовлечь в единую систему его проектирования, организации и обсуждения результатов студентов, аспирантов и преподавателей разных факультетов и вузов.

Реализация успешного события возможна при условиях комплексного и системного подхода к его планированию и организации, реализации принципов событийного маркетинга [2,9,10].

Технологически событийное пространство должно реализовать через принципы планирования, единства и ограниченности времени и пространства, драматичности, удивления, взаимодействия, взаимного обмена, ритуальности действия, ориентации на потребителя, доступности, субъективности (рис.1).

Основываясь на теоретико-методическом подходе к проектированию и организации событийного мероприятия, осуществим анализ Международного студенческого фестиваля социальных

проектов «МедиаГейм», состоявшегося в РГГУ 19-20 февраля 2025 года [23-24].

Реализация принципа планирования и репутации событийного мероприятия обеспечена проектирование студенческого и преподавательского оргкомитета, что позволило вовлечь студентов ведущих вузов Москвы (РУДН, МГИМО, РГГУ, МГИК) и преподавателей университета в единую систему его организации и проектирования, стимулирования участия и обсуждения результатов.

Предоставленные РГГУ для проведения фестиваля социальных проектов «МедиаГейм» с целью поддержки студенческих инициатив, реализации профориентационной повестки, формирования активной гражданской позиции студентов, реализации компетентностного подхода в сфере медиаобразования, развития творчества и креативности студентов, их погружения в профессиональные требования медиасферы через непосредственное общение с представителями различных областей медиарынка ресурсы позволили создать уникальное образовательное event-пространство для обучающихся вузов, колледжей и средних образовательных школ.

Тайминг event-мероприятия был разработан с учетом организации учебного процесса РГГУ.

В рамках проектирования фестиваля были определены его основные тактические и стратегические задачи.

Среди тактических следует выделить:

➤ объединить участников из разных вузов (РГГУ, ГУУ, РГУТИС, СГБУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, ГГУ им.Янки Купалы, OPEN UNIVERSITY OF CYPRUS, НИГУ им. Н.И. Лобачевского, Университет Дананга, СГТУ им.Гагарина Ю.А., МГИК, МОФ СПбГУП, Оренбургский ГУ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, ВГИИиК, МПУ, Дагестанский ГУ) и уровней образования (IT TOP COLLEGE, Ярославский колледж сервиса и дизайна, ПМОК, Тверской технологический колледж и две общеобразовательные школы) на общей коммуникационной площадке (рис.4) [16,21,25];

➤ междисциплинарный подход к студенческому фестивалю (Основы теории коммуникации, Теория и практика связей с общественностью и рекламы, Маркетинговые исследования и ситуационный анализ, Исследования и связи с общественностью,

Этическое регулирование рекламы и связей с общественностью, Психология и социология в рекламе и связях с общественностью, Визуальные коммуникации, Цифровые коммуникации, Интегрированные коммуникации, Менеджмент в рекламе и связях с общественностью, Технологии цифровой рекламной фотографии, Креатив в современных цифровых мессенджерах, Веб-дизайн в рекламе, Разработка и технология производства рекламного продукта, Интернет-коммуникации в цифровой среде, Мобильные коммуникации в цифровой рекламе, Создание и поддержка сайта, Профессионально-творческая практика и пр.);

- разработать и реализовать мультимедийную контент-стратегию;
- организовать и провести конкурс профессионального мастерства по номинациям: Фото, Видео, Аудио, Плакат, Текст, Комплексный социальный проект (рис.2).

Среди стратегических задач следует выделить:

- кроссплатформенное размещение контента;
- запуск лендинга MEDIAGAME;
- разработка фирменного стиля фестиваля и QR-кода (рис.2).

Рис. 1 – Принципы организации event-маркетинга

Fig. 1 – Principles of event marketing organization

Разработанные студенческим оргкомитетом фирменный стиль и визуальная система отразили направление фестиваля и его специфику. Определенные территория и время обеспечили статус уникальности, единства, ограниченности во времени студенческого фестиваля (рис.1).

Сценарий мероприятия обладал собственным сюжетом и кроме образовательной программы содержал события, которые позволили участникам оценить выставку социальных плакатов, общаться с членами жюри и спикерам по вопросам стажировок,

практик, трудоустройству, разгадывать тематический кроссворд, познакомиться с участниками фестиваля «МедиаГейм» из 18 вузов, 4 колледжей и двух школы и их кураторами в двух просторных локациях (рис.4).

Согласно программе мероприятия организаторы, участники и гости фестиваля получили эмоций и осознание социальных проблем от выступлений спикеров. Д.Амосова поделилась опытом практической деятельности благотворительной организации «Ночлежка».

Рис.2 – Фирменный стиль и визуальная система МедиаГейм
Fig.2 – Corporate identity and visual system of the media game¹²

Рис.3 – Эксперимент исследования работы мозга человека при помощи шлема и очков VR
Fig.3 – An experiment to study the work of the human brain using a helmet and VR glasses³⁴

Советник заместителя Председателя СПбО-РАН по информационной политике, заведующая научно-исследовательской лаборатории нейрорлингвистики и когнитивных функций мозга РУДН, генеральный директор «Эксперт». Центр аналитики» К.Муравьева непосредственно во время своего выступления осуществила эксперимент по исследованию работы мозга человека при помощи шлема и очков VR (рис.3). А.Фатова погрузила участников мероприятия в специфику платформы Tooba – благотворительного мобильного приложения, краудфандинговой платформы для сбора пожертвований в благотворительные организации.

Н.Гаврилова – доброволец ПСО «Лиза-Алерт» – рассказала участникам о работе отряда, который за 14 лет спас жизни более четырех тысяч человек.

А.Лисина, занимающая должность шеф-редактора информационного портала Международ-

ной сети TV BRICS, раскрыла специфику проектной деятельности международной сети TV BRICKS.

Для личностного роста и самосовершенствования участникам фестиваля была интересна встреча с руководителем журнала «Авито Авто» А.Бутенко, поделившегося личным опытом работы в сфере коммуникаций.

В рамках студенческого фестиваля были созданы поводы для взаимодействия авторов социальных с членами жюри – экспертами разных отраслей коммуникационного рынка, которые оценили 482 работы по критериям идейность, креативность, реализация и эмоциональная составляющая – то, как сердце автора проекта видит проблему и визуализирует ее (рис.5).

Директор по связям с общественностью ООО "БУАРОН" Е.Бровкина прокомментировала результаты проверки работ в номинации «Аудио».

¹ <https://t.me/mediagame2024>

² https://t.me/media_rgggu

³ <https://t.me/mediagame2024>

⁴ https://t.me/media_rgggu

Рис. 4 – Гости фестиваля «МедиаГейм» в том числе из Белоруссии, Вьетнама и других стран
Fig. 4 – Guests of the MediaGame festival, including from Belarus, Vietnam and other countries⁵

Рис.5 – Жюри фестиваля «МедиаГейм»
Fig.5 – The jury of the MediaGame Festival

Рис. 6 – Награждение победителей членами жюри фестиваля
Fig. 6 – Awarding of the winners by the members of the festival jury

⁵ <https://t.me/mediagame2024>; https://t.me/media_rgu

Режиссер игрового кино и теле-, видеофильма, многократный призер за лучший фильм международных фестивале Е.Бычкова высказала рекомендации тем, кто готовил работы в номинации «Видео».

Фотограф, режиссёр и сценарист, член Московского союза художников, Лауреат государственной премии РФ по культуре и искусству М.Каламбаров раскрыл секреты цепляющих фотографий в номинации «Фото».

Генеральный директор ООО Группа «Развитие» В.Кухарский дал наставления по работам в номинации «Плакат».

Ведущий специалист по коммуникациям ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» А. Потапова раскрыла секреты успеха в номинации «Текст».

Начальник отдела информационного сопровождения ФАУ «РОСДОРНИИ» Э.Васильева и заместитель начальника отдела по международным связям ФАУ «РОСДОРНИИ» А.Несветаев дали рекомендации для проектов в номинации «Комплексный социальный проект» (рис.6) [16-22,26].

Принцип ритуальности студенческого фестиваля, как инструмента событийного маркетинга РГГУ, обусловлена последовательностью действий, направленных на обозначение вуза в качестве образовательной площадки с инициативными студентами, которые разработали и провели международное event-событие, подтвердив высокий уровень профессиональной подготовки и практико-ориентированность учебного процесса, позволяющего готовить квалифицированных специалистов для сферы коммуникаций.

Рис. 7 – Пост на сайте TV BRICS
Fig. 7 – A post on the TV BRICS website⁶

Для масштабирования событийного мероприятия организаторы учли потребности, запросы и интересы участников фестиваля, создав благоприятные условия для общения с ними, как в очном, так и дистанционном формате, что позволило преодолеть временные и пространственные границы.

Навыки студентов-организаторов фестиваля, обучающихся на различных кафедрах факультета рекламы и связей с общественностью

под руководством А.Л.Абаева позволили обеспечить широкое освещение Международного студенческого фестиваля социальных проектов «МедиаГейм» РГГУ на различных информационных площадках: титульных аккаунтах РГГУ, сайте фестиваля «МедиаГейм», сайте факультета РиСО, страницах кафедр интегрированных коммуникаций и рекламы и медиакоммуникаций факультета РиСО РГГУ в Телеграмм, корпоративных и личных аккаунтах участников и гостей мероприятия [15-22, 25].

⁶ <https://tvbrics.com/news/studenty-iz-raznykh-stran-predstavili-sotsialnye-proekty-na-festivale-mediageym-v-rossii/>; https://vk.com/wall-10868_26434?ysclid=m7sra7uolx194029873

Рис. 8 – Посты на официальных сайтах Музея интеллекта, ООО «Группа Развитие», ФАУ «РОСДОРНИИ»

Fig. 8 – Posts on the official websites of the Museum of Intelligence, LLC Razvitie Group, FAA ROSDORNI⁷⁸⁹

Рис. 9 – Закрытие фестиваля МедиаГейм

Fig. 9 – Closing of the MediaGame Festival¹⁰¹¹

Приглашенные оргкомитетом из разных отраслей коммуникационного рынка спикеры, спонсоры и члены жюри, заинтересованные социальной повесткой фестиваля «Дела имеют значение», обеспечили своевременный и качественный контент (рис.7-8).

Субъективность мнений участников фестиваля отражена на официальных страницах в социальных сетях TV BRICS, ФАУ «РОСДОРНИИ», Музея интеллекта / R&D LAB RUDN, официальном сайте Научно-образовательного и выставочного центра «Технология и дизайн упаковки», офици-

альном сайте ООО «Группа Развитие» и пр., которые дали положительный отклик относительно организации и проведения международного студенческого фестиваля «МедиаГейм» (рис.7-8).

Фестиваль завершился награждением победителей.

Победители получили сертификаты на посещение «Музея советских игровых автоматов» в Москве и Санкт-Петербурге, мерч фестиваля, РГГУ, журнала «Авито Авто» и информационного портала Международной сети TV BRICS, а также промокоды пробной «Альпина.Плюс».

⁷ <http://новц.ppf/news.html>

⁸ <https://razvitie.ru/news/>

⁹ https://vk.com/wall512214_4692

¹⁰ <https://t.me/mediagame2024>

¹¹ https://t.me/media_rgu

Студенты, занявшие первые места, в качестве награды получили статуэтки фестиваля, которые вместе с мерчем были разработаны организаторами (рис.9).

В рамках взаимодействия и взаимного обмена Международный студенческий фестиваль социальных проектов «МедиаГейм» в РГГУ запомнился участниками как event-событие с невероятной атмосферой дружбы и единения, новых знакомств 400 студентов и ярких эмоций от представленных 482 работ по шести номинациям.

Выстроенные при помощи международного студенческого фестиваля коммуникации вуза как с внутренними структурными подразделениями, так и элементами внешнего окружения с общеобразовательными, средне специальными и высшими учебными заведениями, представителями бизнеса – членами жюри и спонсорами, представителями профессионального сообщества обеспечили уникальный инфоповод.

Студенческий фестиваль как инструмент событийного маркетинга вуза позволил решить РГГУ ряд тактических и стратегических задач: позволил

студентам факультета рекламы и связей с общественностью выступить в роли организаторов фестиваля от его идеи до завершения в рамках практико-ориентированного подхода в учебном процессе; объединил студенческое сообщество и обеспечил дружеское деловое общение представителей 18 вузов, 4 колледжей и двух среднеобразовательных школ с профессиональным сообществом в лице лучших представителей отраслей коммуникационного рынка, формируя тем самым профессиональную команду молодых генераций и создав предпосылки для перспективного сотрудничества; укрепил позиции РГГУ как лидирующего вуза не только в части подготовки профессионалов высокого уровня, но и в направлениях поддержки студенческих инициатив, формирования активной гражданской позиции студентов, развития их творчества и креативности в соответствии с Кодексом академической культуры и этики воспитательной программы РГГУ, избранную факультетом рекламы и связей с общественностью РГГУ опережающую образовательную траекторию, отвечающую современным тенденциям профессиональной подготовки студентов.

Список источников

1. Авдюкова А. Е Организация ивент-мероприятий как направление самостоятельной работы студентов. // Педагогическое образование в России: журнал. 2016. № 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-ivent-meropriyatij-kak-napravlenie-samostoyatelnoy-raboty-studentov> (дата обращения: 05.03.2025).
2. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. – М.: ИКФ «Экмос», - 2003. - 480 с.
3. Антюфеева Е.В. Место и роль event-маркетинга в программе продвижения образовательных услуг // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект. - 2018. - №18. - С. 29-35.
4. Артюхина А.И., Третьяк С.В., Великанов В.В. Развивающий и воспитательный потенциал профессионально ориентированного событийного образования // Сознание. - 2021. - № 5. - С. 27-33.
5. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика-пресс, - 1999. - 533с.
6. Гуськова Н.Д., Чаплюкова О.Б., Корокошко Ю.В. Развитие событийного маркетинга в системе формирования организационной культуры вуза // Вестник Омского ун-та. Сер. Экономика. - 2017. №3(59). - С. 97-106. URL: http://journal.omco.ru/ru/archive/doc/2017_03.pdf#page=97 (дата обращения: 05.03.2025).
7. Касимова Э.Р., Кузнецова Е.В. Event маркетинг высшего учебного заведения // Менеджмент и маркетинг в различных сферах деятельности: сборник М50 научных трудов / под ред. И. Я. Рувенного; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. Уфа: УГАТУ, 2021. 164 с.
8. Куркин Е. Событийное образование – технология будущего // Образовательная политика. - 2016. № 1 (71). - С. 24-33.
9. Макаров А.А., Чикалова Л.С. Мероприятия «событийного» маркетинга в высших учебных заведениях: обзор практики и перспектив применения // Вестник Шадринского гос. педагогич. ун-та. - 2021. - №2(50). - С. 126-130.
10. Макушева О.Н. Мотивация сотрудников поколения Z в рекламных агентствах // Цифровизация как фактор повышения качества высшего образования в России. Сборник материалов XXVI Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений по теме. / Под общей редакцией В.А. Евстафьева. Москва, 2022. С. 149-164.

11. Попова О.И., Сысоева Т.Л. Событийный маркетинг: вызовы и возможности нового времени // Вестник Сибирского ин-та бизнеса и информ. технологий. - 2023. Т.12. - №3. - С. 133-137.
12. Рожков М.И. Воспитание свободного человека. М.-Берлин: Директ-Медиа, -2020.- 264 с.
13. Фролова С.В., Илалтдинова Е.Ю. Концепция образовательного события в практико-ориентированной парадигме высшего образования // Вестник Мининского университета. - 2017. - № 1 (18). - С. 1-9.
14. edge://settings/content/siteDetails?site=https%3A%2F%2Fwww.rsu.ru
15. edge://settings/content/siteDetails?site=https%3A%2F%2Fmsk.gup.ru
16. edge://settings/content/siteDetails?site=https%3A%2F%2Fnews.rambler.ru
17. edge://settings/content/siteDetails?site=https%3A%2F%2Fdzen.ru
18. edge://settings/content/siteDetails?site=https%3A%2F%2Frazvitie
19. <https://msk.gup.ru/novost-o-short-liste/?ysclid=m7sr9gfu6z594692517>
20. <http://world-tours.ru/novostiturizma/106724.html>
21. <http://www.world-tours.ru/novostiturizma/106724.html>
22. https://vk.com/wall-10868_26434?ysclid=m7sra7uolx194029873
23. https://www.rsu.ru/anons/festival-sotsialnykh-proektov-mediageym/?bitrix_include_areas=Y&ysclid=m7sxbwfs77858594246
24. <https://www.rsu.ru/anons/detail.php?ID=1192373>
25. <https://tvbriks.com/news/studenty-iz-raznykh-stran-predstavili-sotsialnye-proekty-na-festivale-mediageym-v-rossii/>
26. https://vk.com/wall-27384322_2106?ysclid=m7w2v4s6c783981856

References

1. Avdyukova, A.F. (2016). Organizatsiia ivent-meropriatii kak napravlenie samostoiatelnoi raboty studentov [Organization of event events as a direction for students' independent work]. *Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii: zhurnal [Pedagogical education in Russia: a journal]*, 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-ivent-meropriyatii-kak-napravlenie-samostoyatelnoy-raboty-studentov> (Accessed on March 05, 2025). (In Russ.).
2. Alyoshina, I.V. (2003). *Pablik Rileishnz dlia menedzherov [Public Relations for managers]*. Moscow: IKF Ekmos. (In Russ.).
3. Antyufeeva, E.V. (2018). Mesto i rol event-marketinga v programme prodvizheniia obrazovatelnykh uslug [The place and role of event marketing in the educational services promotion program]. *PR i reklama v izmeniaiushchemsya mire: regionalnyi aspekt [PR and advertising in a changing world: regional aspect]*, 18, 29-35. (In Russ.).
4. Artyukhina, A.I., Tretyak, S.V., & Velikanov, V.V. (2021). Razvivaiushchii i vospitatelnyi potentsial professionalno orientirovannogo sobytiinogo obrazovaniia [Developing and educational potential of professionally oriented event education]. *Soznanie [Conscience]*, 5, 27-33. (In Russ.).
5. Vygotsky, L.S. (1999). *Pedagogicheskaiia psikhologiiia [Pedagogical psychology]*. Moscow: Pedagogika press. (In Russ.).
6. Guskova, N.D., Chaplyukova, O.B., & Korokoshko, Yu.V. (2017). Razvitie sobytiinogo marketinga v sisteme formirovaniia organizatsionnoi kultury vuza [The development of event marketing in the system of formation of organizational culture of the university]. *Vestnik Omskogo universiteta. Ser. Ekonomika [Bulletin of Omsk University. Ser. Economy]*, 3(59), 97-106. URL: http://journal.omeco.ru/ru/archive/doc/2017_03.pdf#page=97 (Accessed on March 05, 2025). (In Russ.).
7. Kasimova, E.R., Kuznetsova, E.V. (2021). Event marketing vysshego uchebnogo zavedeniia [Event marketing of a higher educational institution]. *Menedzhment i marketing v razlichnykh sferakh deiatelnosti [Management and marketing in various fields of activity]: collection of scientific papers*. Ufa: Ufa State Aviation Technical University. (In Russ.).
8. Kurkin, E. (2016). Sobytiinoe obrazovanie – tekhnologiiia budushchego [Event education – technology of the future]. *Obrazovatelnaia politika [Educational policy]*, 1 (71), 24-33. (In Russ.).
9. Makarov, A.A., Chikalova, L.S. (2021). Meropriatiiia «sobytiinogo» marketinga v vysshikh uchebnykh zavedeniiaakh: obzor praktiki i perspektiv primeneniia [“Event-based” marketing activities in higher education institutions: a review of practice and application prospects]. *Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Shadrinsky State Pedagogical University]*, 2(50), 126-130. (In Russ.).

10. Makusheva, O.N. (2022). Motivatsiia sotrudnikov pokoleniia Z v reklamnykh agentstvakh [Motivation of generation Z employees in advertising agencies]. *Tcifrovizatsiia kak fak-tor povysheniia kachestva vysshego obrazovaniia v Rossii [Digitalization as a factor in improving the quality of higher education in Russia]*; proceedings of materials of the XXVI Russian Scientific and methodological conference of heads of departments of marketing, advertising, public relations and related fields on the topic. Moscow, 149-164. (In Russ.).

11. Popova, O.I., Sysoeva, T.L. (2023). Sobytiinyi marketing: vyzovy i vozmozhnosti novogo vremeni [Event marketing: challenges and opportunities of modern times]. *Vestnik Sibirskogo instituta biznesa i inform. tekhnologii [Bulletin of the Siberian Institute of Business and Inform. technology]*, 12 (3), 133-137. (In Russ.).

12. Rozhkov, M.I. (2020). *Vospitanie svobodnogo cheloveka [Education of a free man]*. Moscow-Berlin: Direct-Media. (In Russ.).

13. Frolova, S.V., Ilaltdinova, E.Y. (2017). Kontseptsiia obrazovatel'nogo sobytiia v praktiko-orientirovannoi paradigme vysshego obrazovaniia [The concept of an educational event in the practice-oriented paradigm of higher education]. *Vestnik Mininskogo universiteta [Bulletin of Mininsky University]*, 1 (18), 1-9. (In Russ.).

14. [edge://settings/content/siteDetails?site=https%3A%2F%2Fwww.rsu.ru](https://www.rsu.ru)

15. [edge://settings/content/siteDetails?site=https%3A%2F%2Fmsk.gup.ru](https://msk.gup.ru)

16. [edge://settings/content/siteDetails?site=https%3A%2F%2Fnews.rambler.ru](https://news.rambler.ru)

17. [edge://settings/content/siteDetails?site=https%3A%2F%2Fdzen.ru](https://dzen.ru)

18. [edge://settings/content/siteDetails?site=https%3A%2F%2Frazvitie](https://razvitie)

19. <https://msk.gup.ru/novost-o-short-liste/?ysclid=m7sr9gfu6z594692517>

20. <http://world-tours.ru/novostiturizma/106724.html>

21. <http://www.world-tours.ru/novostiturizma/106724.html>

22. https://vk.com/wall-10868_26434?ysclid=m7sra7uolx194029873

23. https://www.rsu.ru/anons/festival-sotsialnykh-proektov-mediageym/?bitrix_include_areas=Y&ysclid=m7sxbwfs77858594246

24. <https://www.rsu.ru/anons/detail.php?ID=1192373>

25. <https://tvbrics.com/news/studenty-iz-raznykh-stran-predstavili-sotsialnye-proekty-na-festivale-mediageym-v-rossii/>

26. https://vk.com/wall-27384322_2106?ysclid=m7w2v4s6c783981856